

RELATÓRIO DE ENCONTRO DE GRUPO DE ESTUDOS – 24/05/2024:

Departamento: Psicologia — UFF/Niterói

Projeto: Estudos Introdutórios À Perspectiva Clínica Da Análise Transdisciplinar

Autoria: Maria Luiza Imenes Nobre de Almeida

Co-autoria: Ana Luisa Ferreira da Silva, Raissa Ramos de Oliveira Theodoro

Supervisor: Psicólogo Me. Waldenilson Teixeira Ramos — CRP: 05/72529

Resumo:

O relato deste encontro se embasa em um grupo de estudos autônomo relacionado a Psicologia, no qual emerge uma análise transdisciplinar do indivíduo em sociedade. Neste encontro, realizamos uma retomada da Análise Institucional (AI), reforçando alguns conceitos importantes como a presença de forças, afetos, poder e hierarquia. A maneira em que esses temas se perpetuavam em fatos históricos, de modo em que ainda se perpetuam nos coletivos da sociedade. Observou-se também a conduta da instituição manicomial ainda presente nas diversas instituições das práticas sociais, onde os modos de segregação e controle de corpos ainda ocorrem em diversas camadas das instituições que envolvem o indivíduo e sua subjetividade.

Palavras-chave: História da Loucura, Reforma Psiquiátrica, Lógica manicomial.

INTRODUÇÃO

A universidade pública se fundamenta nos pilares de ensino, pesquisa e extensão, fortalecidos pela reunião de estudantes de graduação, pós-graduação e docentes em grupos autônomos, para discussões de temáticas acadêmicas próprias. O presente trabalho apresenta-se como uma relatoria do encontro do dia 24 de maio de 2024 do Coletivo Autônomo de Produção Acadêmica (CAPA), realizado na Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus Gragoatá. Situado em um contexto legítimo de greve geral, o encontro também se apresenta como forma de ocupação do espaço da Universidade, fomentando a produção acadêmica.

O coletivo de estudos em questão é integrado por estudantes graduandos em Psicologia e supervisionado por um mestrando na mesma área, com o objetivo de discutir diferentes abordagens da psicologia, com foco na psicanálise e na esquizoanálise, dialogando-as com a clínica psicoterapêutica e a sociedade brasileira contemporânea. A partir do encontro anterior (17 de maio de 2024), no qual foram discutidos conceitos sobre a Análise Institucional, a psicologia social transdisciplinar e a Esquizoanálise, a proposta

seguinte buscou adentrar uma retomada do mesmo, com foco no plano afetivo e sensível que move o social dentro de tais Instituições.

PLANEJAMENTO DO ENCONTRO

- Retomada do encontro passado
- O que é instituição?
 - Conjunto de forças que atravessam relações, estabelecimentos, espaços, etc.
 - Produtos históricos de uma sociedade que produzem e reproduzem relações.
 - “(...) as instituições, para Foucault, não são espaços exclusivos de exercícios do poder, mas sim espaços atravessados por tecnologias de poder cuja aplicação não está restrita aos muros institucionais nem às práticas de confinamento.” (LEMOS; CARDOSO; ALVAREZ, 2014, p.101)

- Disciplina: aumento da produtividade, docilização.
 - Relações de poder ocultas que ditam condutas e estabelecem uma hierarquia. O poder não é unificado, mas generalizado, espalhado pelas relações.
 - O poder não se basta apenas em reprimir, mas em produzir o saber.
 - Cristalização das relações de poder.
- Loucura e Reforma Psiquiátrica
 - Antiguidade e o misticismo/Idade Média e a “epilepsia”/segregação e os asilos.
 - A concepção de loucura não é natural, mas também um resultado de um processo histórico.
 - Proposta de desinstitucionalização: não é apenas uma destruição dos manicômios (organizações, estabelecimentos), mas sim uma desconstrução da lógica manicomial, que envolve o social e o político.
 - “A própria organização, para ser compreendida, demanda levar em conta a instituição da formação (...)” (RODRIGUES, p.619)
 - “Como exemplo, Foucault (2008a), afirma que, quando se referiu ao hospital psiquiátrico, já alertava que esse não poderia ser descrito apenas tendo em vista seu interior e as suas atividades internas, pois seria preciso problematizar a própria ordem psiquiátrica e a higiene pública que lhes seriam exteriores” (FOUCAULT, 2008a, apud LEMOS; CARDOSO; ALVAREZ, 2014)
 - Desfuncionalização das relações de poder.
 - Construção de uma nova sociedade antimanicomial.

RELATO DO ENCONTRO

O início do encontro se deu a partir da retomada das Análises Institucionais (AI) abordadas na semana anterior. Sucintamente, instituição não se resume somente em estabelecimento ou ideia, mas sim um conjunto de forças que determinam práticas e cristalizam posições. A partir disso, foi apontado o atravessamento das instituições sobre indivíduo e grupos, onde o poder se atualiza, produz e se reproduz sobre as práticas sociais.

Tal poder é resultado de produtos históricos, estando presente em todas as relações de modo não centralizado em uma figura única, se atualizando e se moldando nos espaços, estes com uma própria lógica institucional. Fazendo uso do poder, as instituições adquirem caráter

produtivo, hierárquico, e disciplinar, visando a limitar o potencial revolucionário dos corpos, os restringindo a uma lógica fabril para aumentar sua produtividade.

Abordamos como exemplo, o procedimento nas escolas, onde o professor representa uma entidade detentora de sabedoria, que deve repassar seus plenos conhecimentos para os alunos, considerados “seres sem luz”, reforçando o funcionamento hierárquico. E, assim como a escola, a família, o trabalho, e outras instituições interferem na formação do indivíduo, representando um conjunto de forças que objetiva padronizar o sujeito em mais uma engrenagem no sistema capitalista, que prioriza o lucro acima do bem-estar. É necessário ter uma visão crítica sobre as tecnologias de poder, que são ferramentas utilizadas para a nossa doutrinação, a fim de evitar o total domínio e controle da individualidade de cada um. Segundo Foucault, há meios e modos de funcionamento Institucionais que são projetados com ênfase na exclusão e segregação do diferente, processo este que interfere na conduta de estabelecimentos manicomiais, replicando posturas violentas e marginalizadas para com os pacientes. Isso reforça a ideia de que a clínica também é política e reflete o que ocorre para além dos muros.

Nesse sentido, a Reforma Psiquiátrica se iniciou a partir da insatisfação dos profissionais de saúde com relação ao tratamento desumano dos pacientes, como a internação compulsória, na qual indivíduos eram recolhidos sem o seu consentimento. Em sua maioria, os corpos lá enclausurados espelhavam o preconceito da sociedade com pessoas negras, de baixa renda, ou que desviavam de alguma forma do padrão determinado na época.

Em síntese, como abordado no encontro anterior, reafirmamos a importância da Reforma Psiquiátrica, relevante, no contexto do plano social, onde está instaurada a perpetuação de poderes que se encontram em diversas instituições. Nesse sentido, encontra-se um dilema que se faz presente na formação da subjetividade do indivíduo, de modo em que o mesmo encontra-se cercado por essas forças que diminuem a potência de construção de um senso crítico. Nesse mesmo mundo, por meio de uma prática segregacionista, aplica-se sobre indivíduos certas especificidades da disciplina e controle, através de diversos preconceitos, com grupos considerados fora do padrão estético-político.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTI, Nadja. **AULA 1: HISTÓRIA DA LOUCURA E REFORMA PSQUIÁTRICA/PROFª NADJA CAVALCANTI.** Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=qPEKm21lahs>. Acesso em: 22/05/2024.

RAMOS, Waldenilson Teixeira. Por uma sociedade outra: Reforma Psiquiátrica e a luta antimanicomial no Brasil – manicômio nunca mais. *In:* Silveira, Jader. **Ciências sociais e políticas: povo e democracia – Volume 2.** Formiga: Real Conhecer, 2023, p.8-23.

LEMOS, F. C. S.; CARDOSO JUNIOR, H. R.; ALVAREZ, M. C.. Instituições, confinamento e relações de poder: questões metodológicas no pensamento de Michel Foucault. **Psicologia & Sociedade**, v. 26, n. spe, p. 100–106, 2014.

RODRIGUES, Heliana Barros de Conde. Sejamos realistas, tentemos o impossível! – Desencaminhando a psicologia através da análise institucional. *In:* Jacó-Vilela, Ana Maria. Ferreira, Arthur. Portugal, Francisco. **História da psicologia: rumos e percursos.** 3ª edição. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2013.

ASSINATURAS

Psicólogo Me. Waldenilson Teixeira Ramos
CRP: 05/72529
SUPERVISOR

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUIZA IMENES NOBRE DE ALMEIDA
Data: 20/05/2024 21:51:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Luiza Imenes Nobre de Almeida
Matrícula: 223024078
Autora/Proponente

Documento assinado digitalmente
 ANA LUISA FERREIRA DA SILVA
Data: 06/06/2024 16:06:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Luisa Ferreira da Silva
Matrícula: 124024022
Co-Autor

Documento assinado digitalmente
 RAISSA RAMOS DE OLIVEIRA THEODORO
Data: 06/06/2024 21:12:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Raissa Ramos de Oliveira Theodoro
Matrícula: 124024036
Co-Autor